

**СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО
БУЛЛИНГА И ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАСИЛИЮ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ**

Коньсбаева А.Б

*Доктор PhD, старший преподаватель
Казахский Национальный Педагогический университета имени Абая,
г.Алматы, Казахстан*

Айтпаева А.К

*Кандидат педагогических наук, профессор
Казахский Национальный Педагогический университета имени Абая,
г.Алматы, Казахстан*

**SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE PROBLEM OF SCHOOL BULLYING
AND APPROACHES TO PREVENTING AND COUNTERING VIOLENCE IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT**

Konysbayeva A.

*PhD Doctor, Senior Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan*

Aitpayeva A.

*Candidate of Pedagogical Sciences, Professor
Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты буллинга как социально- педагогической проблемы. Одной из актуальных проблем последних десятилетий является рост числа актов насилия, совершаемых несовершеннолетними. В современном образовании, все чаще наблюдается жестокость во взаимоотношениях детей, унижения и насмешки, которые становятся причиной личностных деструкций, депрессивных состояний, соматических и аутоиммунных заболеваний, попыток суицида.

По данным ЮНИСЕФ, в Казахстане 63% детей стали свидетелями насилия и дискриминации, 44% стали жертвами и 24% совершили акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школе. /Юнисеф/ Данные, полученные в ходе проведенных интервью и анкетирования детей, показали, что треть детей (33%), ставших свидетелями школьного насилия, не рассказали никому о происшествии [3].

К последствиям травли у жертв относят нарушение социальной адаптации, высокий уровень тревоги, депрессии и суицидального мышления, низкую самооценку, чувство одиночества и изоляции [4,5].

Финское лонгитюдное исследование с участием 5000 детей, рожденных в 1981 г., показало, что опыт пребывания в роли жертвы травли связан с последующими суицидальными попытками и завершенными суицидами [6,7].

В Казахстане на государственном уровне внедряется комплексная система защиты детей от травли. С сентября 2025 года во всех школах и колледжах страны запущена национальная антибуллинговая программа «ДосболLIKE» [8].

ABSTRACT

The article discusses the theoretical and practical aspects of bullying as a socio-pedagogical problem. One of the pressing issues of recent decades is the increasing number of acts of violence committed by minors. In modern education, there is an increasing trend of child abuse, humiliation, and ridicule, which can lead to personal destruction, depression, somatic and autoimmune diseases, and suicide attempts.

According to UNICEF, in Kazakhstan, 63% of children witnessed violence and discrimination, 44% were victims, and 24% committed acts of violence and discrimination against other children at school. /Unicef/ Data from interviews and questionnaires conducted with children showed that one-third of children (33%) who witnessed school violence did not tell anyone about the incident [3]. The consequences of bullying in victims include impaired social adaptation, high levels of anxiety, depression, and suicidal thinking, low self-esteem, and feelings of loneliness and isolation [4,5].

A Finnish longitudinal study involving 5,000 children born in 1981 found that being a victim of bullying was associated with subsequent suicide attempts and completed suicides [6,7].

In Kazakhstan, a comprehensive system for protecting children from bullying is being implemented at the state level. Since September 2025, the national anti-bullying program "DosbolLIKE" has been launched in all schools and colleges across the country [8].

Ключевые слова: школьный буллинг, травля, статусно-ролевые позиции, педагогическая компетентность, феномены групповой динамики, нормообразование, конформизм, деиндивидуализация, программы по профилактике буллинга.

Keywords: school bullying, harassment, status and role positions, pedagogical competence, group dynamics phenomena, norm formation, conformity, deindividualization, and bullying prevention programs.

Постановка проблемы. По оценкам Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО, во всем мире каждый третий ученик (32%) хотя бы раз за последний месяц подвергался травле со стороны сверстников в школе (ВОЗ). Кибербуллинг затрагивает каждого десятого ребенка [1,2].

Форма насилия, проявляющаяся в систематических целенаправленных актах агрессии по отношению к лицам, более слабым по статусу, физически или психологически в современной научной литературе получила название буллинга (В. Н. Бутенко, И. В. Волкова, С. В. Кривцова, Д. А. Лэйн, О. А. Сидоренко и др.).

Анализ последних исследований и публикаций. Одним из первых исследователей буллинга считают норвежского психолога, Дена Ольвеуса. Много лет работая над этой темой, в 1993 г. Ольвеус опубликовал ставшее общепринятым определение травли в среде детей и подростков: буллинг (травля) - преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы (Olweus, 1993). Он утверждает, что буллинг отличается от случайной драки или ссоры между двумя людьми примерно одинаковой силы. Это насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида, который не способен себя защитить, и продолжающиеся на протяжении долгого времени [2].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Насилие в школах широко распространено и встречается во всех странах. Чаще всего оно совершается со стороны сверстников, значительно реже – учителей и других сотрудников школы. Наиболее распространенной формой насилия в школах является травля – буллинг.

Исследованию проблемы школьной травли посвящены работы Olweus, Lane, и др. Буллинг, или травля по Olweus – преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы» [9,10]. На сегодняшний день под буллингом понимается регулярное психологическое или физическое давление, агрессивное преследование и издевательство над одним из членов группы со стороны другого, но также часто и несколькими лицами необязательно из одной формальной или признаваемой другими группой [11].

Цель статьи. Актуальность темы значима тем, что в современном образовательном пространстве жертвой буллинга (насилия) могут оказаться все участники учебного процесса: как дети-участники конфликтов, так и учителя, воспитатели, родители, административный персонал и другие взрослые. Рост случаев буллинга негативно сказывается на психологическом здоровье учащихся, снижает их учебную мотивацию и может иметь долгосрочные последствия для их развития. В то же время, взрослые — учителя и родители — также могут стать жертвами агрессивных действий или психологического давления, что усложняет проблему и требует комплексных решений. Не стоит забывать, что с таким явлением как буллинг можно столкнуться в дошкольных образовательных организациях, школах,

колледже или университете. В связи с этим важно разрабатывать системные меры предупреждения и противодействия буллингу, учитывая особенности всех участников образовательного округа. В рамках исследования предлагается разобраться в теоретических аспектах буллинга и разработать план мероприятий, направленный на профилактику травли, создание безопасной и поддерживающей атмосферы в образовательных организациях и подготовку к эффективному реагированию на возможные конфликтные ситуации. Виды буллинга бывают разнообразными и отличаются по форме проявления. Одним из наиболее распространенных видов является физический буллинг, включающий пинки, ударчики, толкания, а также другие формы насилия, наносящие физический вред. Важная разновидность — психологический или эмоциональный буллинг, который проявляется в оскорблениях, унижениях, угрозах, криках и иных действиях, разрушающих психоэмоциональное состояние жертвы. Также широко распространен кибербуллинг, при котором агрессия осуществляется через интернет, социальные сети, смс-сообщения или мессенджеры, что зачастую делает травлю более анонимной и масштабной. Вербальный буллинг включает в себя оскорбительные слова, насмешки, агрессивные замечания и издевательства, направленные на унижение достоинства человека. Кроме того, выделяют социальный буллинг, связанный с исключением или изоляцией жертвы из коллектива, распространением слухов и сплетен, а также создание ситуации, в которой человек чувствует себя отвергнутым и одиноким. Такие виды насилия могут иметь как единичный, так и длительный характер проявления. Причины возникновения буллинга достаточно разнообразны и могут быть обусловлены как внутренними психологическими особенностями самих участников, так и внешними обстоятельствами. Иногда те, кто занимается буллингом, сами испытывают дисбаланс власти или чувствуют угрозу со стороны окружающих, что подталкивает их к агрессивным действиям. Среди причин также выделяют низкую эмоциональную стабильность, склонность к агрессии, низкую самооценку и желание повысить свой статус за счет унижения других. Важную роль играет модель поведения в семье: у детей, наблюдающих агрессивное поведение взрослых или переживших насилие, чаще развивается склонность к буллингу. Также причины могут крыться в необходимости утвердить свое превосходство, компенсировать внутреннюю неуверенность или недостаток внимания и поддержки. В некоторых случаях буллинг становится следствием социального давления, желанием соответствовать группе или попыткой завоевать уважение сверстников. Всё это создает сложную систему причин, способствующих возникновению и развитию форм насилия в коллективе, что требует внимательного подхода и профилактических мер для их устранения. Далее рассмотрим рис. 1 где изображена аффинная диаграмма проблемной области буллинга.

Рис. 1 аффинная диаграмма проблемной области буллинга.

Выделяются формы буллинга:

- Прямой активный – физическая и вербальная агрессия;
- Косвенный активный – социальная депривация;
- Пассивный – виктимизация.

Изложение основного материала.

Согласно выводам международных исследований, к факторам уязвимости к школьному насилию и травле относят:

1. Гендер. Физическая травля чаще встречается среди мальчиков, чем среди девочек, в то время как в случае психологической травли наблюдается обратная ситуация.

2. Возраст. По мере взросления дети реже подвергаются травле, участвуют в драках или подвергаются физическим нападениям. Напротив, старшие ученики, подвержены большему риску кибербуллинга, чем младшие.

3. Индивидуальные особенности жертвы буллинга. Наиболее распространенной причиной травли является внешний вид, раса, национальность или цвет кожи – вторая по распространенности причина. Дети из малообеспеченных семей и дети мигрантов также более уязвимы к издевательствам и кибербуллингу [1].

С точки зрения психологии группы, причинами крайней сложности решения проблемы буллинга в образовательной среде являются:

1. Неспособность жертв буллинга самостоятельно решить проблему. Дети не могут благополучно выйти из нее без привлечения внимания и помощи взрослых.

2. Глубинные внутригрупповые процессы в школьных классах не дают возможности в краткие сроки полностью решить проблему буллинга.

3. Школа характеризуется сложной структурой взаимоотношений субъектов образовательного процесса, что может, как усилить, так и ослабить работу по профилактике и борьбы с буллингом.

4. Педагоги не всегда обладают достаточной компетенцией и авторитетом для решения проблемы буллинга.

5. Родители зачастую не имеют опыта корректного влияния на процессы внутри образовательной системы.

Вышеуказанное отсылает к процессам групповой динамики – совокупности внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, характеризующих весь коллектив. Таким образом, групповая динамика в учебном классе отражается в:

- лидерстве и установлении социометрических позиций;
- принятии групповых решений;
- сплоченности;
- нормообразовании;
- конфликтах;
- групповом давлении и других способах регуляции поведения членов группы.

Одна из ключевых проблем школьного буллинга, отмечаемая Ольвеусом: несоизмеримость, неравенство сил – и количественно, и с точки зрения занимаемой социометрической позиции. Согласно данным многочисленных исследований, буллерам характерны социометрические статусы «звезд» и «предпочитаемых». Буллеров-«звезд» и буллеров-«предпочитаемых» отличает повышенный уровень агрессивности, использование в конфликтной ситуации стиля «соперничество», низкий уровень как личностной, так и коммуникативной толерантности, низкий уровень принятия других. Подростки, социометрический статус которых определяется как «отвергнутые», предрасположены к роли «жертвы» буллинга, для них характерен низкий уровень агрессии, выбор стратегии «избегания» в ситуации конфликта, низкий или средний уровень толерантности и принятия других [12].

Также особого внимания заслуживает процесс нормообразования – выработка групповых правил, мнений, ценностей. Принятые нормы формируются постепенно, основываясь на ранее пережитом

опыте. В группах, осуществляющих буллинг, травля стала нормой; подобное поведение было подкреплено безнаказанностью, и впоследствии перестало не только подвергаться публичному осуждению, но даже сомнению со стороны членов группы.

В связи с этим, в ситуации буллинга ведущей проблемой остается конформизм наблюдателей, обусловленный страхом оказаться на месте жертвы. Социальный психолог Д. Майерс определял конформизм как изменение поведения под давлением группы [13].

При рассмотрении школы, как большой группы, можно отметить следующие аспекты:

- гетерогенность: по возрасту – взрослые и дети, социальным ролям – учителя и учащиеся, родители;
- система формальной иерархии и сложившегося неформального авторитета педагогов;
- стиль руководства, наличие либо отсутствие опыта в решении проблем травли;
- ценностные ориентации – ориентированность на образовательные, воспитательные, развивающие задачи, обеспечение безопасной образовательной среды.

В условиях большой группы в картине травли могут проявляться феномены: огруппления мышления – принятие нереалистичных решений, во избежание разногласий; групповой поляризации – усилению изначальных установок при обсуждении актуальных проблем, что ограничивает выбор решения; и групповой деиндивидуализации – утрата самосознания, боязни оценки и ослабление нормативного сдерживания [13].

Феномен деиндивидуализации в негативном течение может выразиться в кибербуллинге, и ином противоправном поведении.

Факторами, усиливающими эффект деиндивидуализации являются:

- размер группы – чем больше группа, тем в большей степени члены группы утрачивают чувство само осознания и соглашаются пойти на нарушение нормативного поведения;
- физическая анонимность и обезличенность;
- возбуждающие и отвлекающие действия группы;
- ослабленное самосознание – опьянение.

Фактором снижающим деиндивидуализацию может послужить все, что делает невозможной анонимность: фото- и видеокamеры, зеркала, отличающаяся одежда, именные карточки.

Исходя из исследований буллинга как социального феномена, перейдем к анализу подходов на основе изучения программ противодействия буллингу, получивших наиболее широкое распространение в мировой практике: программа предотвращения буллинга Ольвеуса – Olweus Bullying Prevention Program (ОВПП) и антибуллинговая программа KiVa – KiVa Antibullying Program (от Kiusaamista Vastaa – против травли); с точки зрения социально-психологических процессов. На основе этих программ была разработана и внедрена казахстанская программа «ДосболЛКЕ».

Основные цели программы ОВПП:

- сокращение существующих проблем с травлей среди учащихся в школе,

- предотвращение возникновения новых проблем с травлей и, в более общем плане, улучшение отношений между сверстниками в школе [9].

Программа ОВПП основана на четырех ключевых принципах, соблюдая которые взрослые должны:

проявлять теплоту и позитивный интерес и участвовать в жизни учеников;

устанавливать четкие границы неприемлемого поведения;

последовательно применять нефизические, невраждебные негативные последствия при нарушении правил;

выступать в качестве авторитетов и позитивных образцов для подражания[9].

Ольвеус подчеркивал, что это поведение требует вмешательства, так как жертва испытывает длительные страдания.

Мы видим, что основная ответственность за присутствие травли в школе ложится на педагогов, прямо или косвенно дающих разрешение на подобную форму взаимоотношений.

Поведение учителя обуславливает субъективное ощущение безопасности ребенка в классе; учитель – это фигура, способная остановить или подержать насилие.

Сильные стороны программы – последовательность и системность; закрепление ответственности за взрослыми – учителями, администрацией, родителями; разработан четкий алгоритм вмешательства; педагоги проходят обучение по программе. С точки зрения социальной психологии очевиден акцент на создании безопасной среды, осуществляемый «сверху», лидером в решении проблемы буллинга определяется компетентный взрослый.

В сравнении с ОВПП, антибуллинговая программа KiVa имеет отличительные особенности. Программа разработана таким образом, чтобы побудить учащихся поддерживать сверстников, ставших жертвами травли, вместо того, чтобы поощрять буллеров. Наряду с этим учителям и родителям предоставляется информация о травле и эффективных методах вмешательства и ее предотвращения.

KiVa включает как универсальные, так и целенаправленные действия. Основу универсальных действий составляют тематические уроки в начальной школе и тематические дни в средней школе. Темы охватывают вопросы, связанные с групповым взаимодействием и групповым давлением, механизмами и последствиями травли. Определяется, что учащиеся могут делать вместе, чтобы противостоять травле и поддерживать своих пострадавших сверстников. Виртуальные учебные среды (такие как компьютерные игры против травли) являются неотъемлемой частью универсальных действий [14]. Целенаправленные действия представляют собой работу с конкретными случаями травли.

С точки зрения психологии группы мы видим усиления, ориентированные на изменение групповых норм, посредством работы с коллективом детей.

При работе с наблюдателями – свидетелями буллинга, KiVa работает над тем, чтобы сделать свидетелей активными защитниками, меняя групповую норму с «травля – это круто» на «травля – это неприемлемо».

При правильно организованной работе срабатывает описанный С. Московичи феномен влияния меньшинства – меньшинство группы наиболее влиятельно при условиях последовательности в своих взглядах, уверенности в правоте и способности привлекать сторонников из большинства.

Эти факторы могут не убедить большинство, но способны пробудить сомнения и склонить к рассмотрению альтернатив [13]. Любое действия уверенного меньшинства порождает у большинства сомнения в себе. Убежденное в своей правоте меньшинство разрушает иллюзию единомыслия. В ряде экспериментов выявлено, что при появлении первых пересмотревших свою позицию членов группы, за ними следуют остальные.

Выводы и предложения.

Итак, если хотя бы один открыто выступит против травли, уровень конформизма в группе резко падает. Обучение участников умению говорить «нет» групповому давлению и сохранять личную позицию, предполагает развитие ассертивности учащихся, преодолению страха, группового давления.

Таким образом, сравнение программ ОБРР и KiVa показало различие их подходов.

Программа Ольвеуса характеризуется ориентированностью на создание безопасной среды компетентными взрослыми. Сильными сторонами ОБРР являются глубина – программа работает на школьном, классном, индивидуальном и общественном уровнях; и системность – программа формирует культуру, в которой агрессивное поведение становится **социально невыгодным** и не одобряется ни учителями, ни большинством учеников.

Программа KiVa также имеет богатый набор инструментов по решению проблем буллинга, но помимо работы с педагогами и родителями акцентирует внимание на взаимодействии с детьми – формирование позиции нетерпимости школьной травли, работу с жертвами, агрессорами, наблюдателями. Детей учат понимать и различать проявления неприемлемого поведения, группового давления и конформизма. При обсуждении фактов буллинга с участниками применяется метод «необвинения» (**non-blaming approach**), при котором дети выбирают не позицию обвинителя, а человека, заинтересованного в нахождении другого выхода из ситуации. Согласно исследованиям эффективности программы KiVa снижает уровень травли в школе, виктимизации жертв, повышает эмпатию детей к пострадавшим сверстникам и уверенность в своих силах для их поддержки и защиты.

Следует отметить и направления работы казахстанской программы «ДосболЛИКЕ». Разработки казахстанских экспертов и общественных организаций. Определенную роль в формировании и реализации эффективных программ профилактики буллинга играют местные эксперты (психологи, общественные активисты, представители культуры и

общественных организаций). Их активность направлена на разработку программ, призванных решить конкретные проблемы в местном контексте и разработку стратегий, отвечающих ценностям общества. Так, Фондом «Just Support» реализован ряд проектов, направленных на помощь подросткам и родителям: TEENS, «Профилактика насилия в отношении детей в семьях и укрепление родительских навыков»; создано АНТИБУЛЛИНГ сообщество (Instagram <https://www.instagram.com/bullyingkaz/> - 3 295 подписчиков и Facebook <https://www.facebook.com/groups/stopbullyingkz> - 770 участников), целью которого является развитие сообщества родителей, экспертов, сотрудников организаций образования, представителей СМИ. Сообщество призвано защищать детей от буллинга и обеспечивать реализацию их права на безопасную образовательную среду. Порядка 100 семей со всей территории Казахстана получили консультации и услуги от психологов, юристов, школьных медиаторов, тренеров по детской безопасности. Разработаны онлайн курсы: Буллинг/травля: кто виноват и что делать? (1400+ участников), Психология подростков – где у них кнопка? (5500 участников), Как развивать soft skills у подростков? (2400+ участников). Проект Фонда Soul Games обеспечивает инновационные и увлекательные подходы к обучению, предлагая динамичную платформу, соответствующую предпочтениям и стилям обучения современной технологически подкованной молодежи. Проект включает в себя социально-психологический квест для подростков INSIDE, профориентационную игру In the City, родительские группы, где в процессе общения со специалистом-психологом родители могут решать вопросы воспитания, Step/Шаги – настольную игру для семьи или компании подростков, которая улучшает взаимопонимание и помогает говорить на сложные темы [15].

Таким образом, буллинг является комплексной социальной, психолого педагогической проблемой. Это преднамеренный, групповой, осознанный и организованный процесс, который не может быть прекращен и предотвращен без вмешательства специалистов (педагогов, психологов, социальных педагогов) и родителей. Здесь необходима целенаправленная анти буллинговая работа, требующая привлечения всех имеющихся ресурсов социума.

Литература

1. Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения «Травля и издевательство (буллинг) в школах и участие в драках среди подростков». https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/303486
2. UNESCO. The official website of the UNESCO Institute for Information Technologies in Education. Countering violence at school, bullying and cyberbullying. <https://iite.unesco.org/ru/stop-nasilie-v-shkole-i-kiberbullying/>
3. ЮНИСЕФ: Половина подростков в мире испытывает насилие со стороны сверстников на территории школы и за ее пределами. <https://www.unicef.org/kazakhstan/>

4. Бочавер, А. А., Жилинская, А. В., Хломов, К. Д. (2015). Школьная травля и позиция учителей. Социальная психология и общество, 6 (1), 103–116.
5. Бочавер А.А. Последствия школьной травли для ее участников.// Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18. № 2. С. 390–401. DOI: 10.17323/1813-8918-2021-2-393-409
6. Brunstein Klomek, A. B., Sourander, A., Niemelä, S., Kumpulainen, K., Piha, J., Tamminen, T., Almqvist, F., & Gould, M. S. (2009). Childhood bullying behaviors as a risk for suicide attempts and completed suicides: A population-based birth cohort study. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 48(3), 254–261. <https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e318196b91f>
7. Brunstein Klomek, A., Sourander, A., & Gould, M. (2010). The association of suicide and bullying in childhood to young adulthood: a review of cross-sectional and longitudinal research findings. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 55(5), 282–288. <https://doi.org/10.1177/070674371005500503>
8. Отечественная антибуллинговая инициатива «ДОСБОЛiКе» масштабируется в школы и колледжи страны с 1 сентября 2025 г., Министерство Просвещения Республики Казахстан. <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/9>
9. Olweus D. *Bullying at school: What we know and what we can do*. 1993; Malden: Blackwell Publishing. 140 p.
10. Lane D.A. *School bullying (bullying) // Children's and adolescent psychotherapy / Ed. David Lane and Andrew Miller. - SPb.: Peter, 2001. – S. 240–274.*
11. Данилова Е.А., Щанина Е.В. Буллинг как социальное явление в современном мире// Вестник университета. 2023. № 7. С. 214–219.
12. Шалагинова К. С., Куликова Т. И., Залыгаева С. А. Половозрастные особенности школьников как предикторы риска буллинга // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. : Психологические науки. 2019. № 3. С. 126 – 138.
13. Mayers D. *Sotsial'naya psikhologiya [Social psychology]*. Saint Petersburg: Piter, 1997, 688 p.
14. Salmivalli and Poskiparta. *KiVa Antibullying Program: Overview of Evaluation. Studies Based on a Randomized Controlled Trial and National Rollout in Finland./ International Journal of Conflict and Violence: Vol.6(2) 2012,pp XXX-XXX*
15. Программа профилактики травли (буллинга) детей в организациях образования ННИПБД Өркен, 2023. –24 с.